

УДК: 616.899-053.2

БЕЙІМДЕЛГЕН ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ: АСБ БАЛАЛАРДЫҢ МОТОРИКАСЫН ЖЕТІЛДІРУДЕГІ ЗАМАНАУИ ТӘСІЛДЕР

РУСТЕМБЕКОВА ЖАНИЯ БАКТЯРҚЫЗЫ

Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университеті, “7М01902- Арнайы педагогика: Аутистік спектрі бұзылған балаларды қолдау” білім беру бағдарламасының 2 курс магистранты

Ғылыми жетекші – КАБДЫРОВА А.А.

Алматы қ., Қазақстан

Аңдатпа. Бұл мақалада бейімделген дене шынықтырудың (БДШ) заманауи тәсілдері негізінде аутизм спектрі бұзылған (АСБ) балалардың моторикасын жетілдіру мәселелері қарастырылады. Балалардың қимыл-қозғалыс дағдыларының қалыптасуындағы ерекшеліктер, сенсомоторлық интеграциядағы қиындықтар мен олардың әлеуметтік бейімделуге әсері талданады. АСБ балаларға арналған БДШ сабақтары моториканы және дағдыларды қалыптастыруға әсер етеді, мотор мен когнитивті бұзылуларды түзетуге көмектеседі. Оның негізгі міндеттеріне қарапайым нұсқауларды орындау қабілетін дамыту, қозғалыстарды ұйымдастыру, заттармен іс-қимылға үйрету, қозғалыстарды игеру және әлеуметтік бейімделу жатады. Мақалада авторлар осы саладағы ғалымдардың еңбектерін талдай отырып, ойын технологиялары, кинезиологиялық жаттығулар, визуалды қолдау және цифрлық тренажёрларды қолданудың тиімділігін көрсетеді. Зерттеу нәтижелері бейімделген дене шынықтыру бағдарламаларын жетілдіруге және балалардың өмір сапасын арттыруға ықпал етеді.

Түйін сөздер: бейімделген дене шынықтыру, АСБ, моторика, балалар, кинезиология, ойын технологиялары, бағдарлама.

Кіріспе. Әлемдік статистикаға назар аударсақ, соңғы онжылдықта аутизм спектрі бұзылған балалардың санының тұрақты түрде өсуі жіті байқалады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша аутизмнің таралуы жыл сайын артып жатыр. Бұл өсім ерте диагностика мен түзету мәселесінің өзектілігін айқындайды.

АСБ – бұл өмір бойына созылатын, туа біткен орталық жүйке жүйесінің дамуындағы шектеулі бұзылыс. Ол әлеуметтік қарым-қатынастың қалыптасуына, когнитивтік функциялар мен перцептивтік қабілеттердің дамуына кедергі келтіреді және ақыл-ой кемістігімен тығыз байланысты. АСБ адамдар көбіне қарым-қатынас дағдыларының жеткіліксіздігімен қатар жүретін когнитивтік ауытқуларға тап болады, бұл олардың қоғаммен өзара әрекеттесуін қиындатады. АСБ балалардың дамуындағы ең осал бағыт моторлық жүйе болып саналады, себебі, олардың іс-әрекетінің координациясында, сенсорлық интеграциясында, ұсақ және жалпы моториканың қалыптасуында қиындықтар байқалады. Бұл ерекшеліктер баланың тек физикалық белсенділігін ғана шектемей, күнделікті өмірде әлеуметтенуге, оқу ісіне және өз алдына әрекет етуге айтарлықтай кедергі келтіреді.

Зерттеулер көрсеткендей, АСБ балалар мен жасөспірімдер денсаулықтағы ауытқулардың алдын алу үшін ұсынылатын апталық ең төменгі қимыл-қозғалыс деңгейіне жете бермейді. Мысалы, С. Kong және әріптестері [1] АҚШ-тағы ұлттық репрезентативті таңдамада 24 сағаттық қозғалыс мінез-құлқының (теледидар көру уақыты, дене белсенділігі және ұйқы ұзақтығы) өмір сапасына ықпалын зерттеген. Нәтижелер қимыл-қозғалыстың күнделікті белсенділікке және АСБ кезінде жиі байқалатын негізгі ауытқуларға әсер ететінін дәлелдеді.

2022–2023 жылдарға жасалған библиометриялық талдауларға сәйкес, АСБ тақырыбы бойынша жарияланымдар саны, соның ішінде дене белсенділігі саласындағы зерттеулер, 2,8 есеге артқан екен (2011 ж. – 2 623, 2021 ж. – 7 390).

2025 жылғы 1 наурыздағы “ДАЭТ” ақпараттық жүйесінің мәліметі бойынша Қазақстанда 12 807 АСБ бала мен жасөспірім (0-17 жас) динамикалық бақылау есебінде [2].

Соңғы бес жылдықта АСБ балалардың саны 2020 жылмен салыстырғанда 3 есеге артқан. 2020 жылы 3568 адам, 2021 жылы 4886 адам, 2022 жылы 6558 адам, 2023 жылы 9611 адам, 2024 жылы 12 456 адам тіркелген.

Бұл деректер де Қазақстандағы, жалпы әлемдегі АСБ балалардың сандық өсімі жағдайында олардың өмір сүру сапасы мен әлеуметтенуін жақсарту үшін бейімделген дене шынықтыруды жүйелі түрде енгізудің мәселесінің өзектілігін айқын көрсетеді.

Негізгі бөлім. Бейімделген дене шынықтыру (БДШ) - ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оңалтудың маңызды құралы. Бұл моториканың дамуына, моториканың бұзылуын түзетуге, сенсорлық шамадан тыс жүктемені азайтуға, эмоционалды күй мен қарым-қатынас қабілеттерін жақсартуға ықпал етеді. Қазіргі зерттеулер көрсеткендей, бұл жаттығулар жүйесі баланың негізгі қозғалыстарының қалыптасуына, физикалық қасиеттерінің дамуына және үйлестіру қабілеттеріне ықпал етеді [3]. Сонымен қатар, дұрыс ұйымдастырылған физикалық белсенділік АСБ балалардың қарым-қатынас дағдылары мен әлеуметтік өзара әрекеттесу қабілеттеріне оң әсер етеді [4].

Сонымен қатар, А. N. Bhat (2021) мәліметтері бойынша, SPARK (Simons Foundation Powering Autism Research for Knowledge) ауқымды жобасының материалында АСБ балалардағы моторлық бұзылулар әлеуметтік-коммуникативтік және когнитивті тапшылықтармен, функционалдық шектеулермен, стереотиптік мінез-құлықпен және ілеспе диагноздармен тығыз байланысты екені анықталды. Автор бұл қиындықтар неғұрлым айқын болса, мотордың бұзылуы соғұрлым маңызды болатынын атап көрсетеді. Зерттеудің жаңалығы-ең үлкен үлгіні пайдалану және моторлық және когнитивті-әлеуметтік бұзылулардың жүйелік байланысын дәлелдеу, бұл моторлық функцияларды бағалауды АСБ балаларды кешенді диагностикалау мен қолдауға қосу қажеттілігін негіздейді [5].

Рандомизацияланған бақыланатын зерттеу жұмысында Y. R. Jin (2023) бірлескен авторлар АСБ мектеп жасына дейінгі балаларда моторлық интервенциялардың тиімділігі бағаланды. Эксперимент барысында арнайы әзірленген мотор бағдарламалары қозғалыстарды үйлестіруді жақсартып қана қоймай, ойын ортасында күнделікті әрекеттер мен әлеуметтік әрекеттерді орындау үшін қажетті функционалдық дағдыларды қалыптастыруға оң әсер ететіні көрсетілген. Авторлар БДШ негізіндегі моторлық интервенцияларды моториканы дамыту құралы ретінде ғана емес, сонымен қатар АСБ балалардың функционалдық тәуелсіздігін кешенді арттыру құралы ретінде қарастыруға болатындығын атап көрсетеді. Зерттеудің жаңалығы - бұл мектепке дейінгі жасқа бағытталған алғашқы клиникалық рандомизацияланған бақыланатын зерттеу жұмыстарының бірі, ол мотор бағдарламаларының тиімділігін растап, оларды дамудың алғашқы кезеңдерінде бейімделу және түзету практикасына енгізу қажеттілігін негіздеді [6].

Бұл жұмыстарда қарастырылған бейімделген дене шынықтыру құралдары түзету үдерісінде тек мотор саласының бұзылуын азайтуға ғана емес, сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі балалардың, соның ішінде АСБ балалардың әлеуметтік интеграциясын қамтамасыз етуге бағытталған.

Мельников Е.Ю бастаған ғалымдардың зерттеуі бойынша, жалпы физикалық және психикалық денсаулық арасында тығыз байланыс бар. Алайда АСБ балаларда психикалық функцияның біркелкі емес қалыптасуы байқалады, ол өзіндік эмоционалды-мінез-құлық, сөйлеу және когнитивті бұзылулармен бірге жүреді. Арнайы таңдалған жаттығуларды қолдана отырып, бейімделген дене шынықтырумен үнемі айналысу АСБ балалардағы қозғалыс бұзылыстарын түзетуге, мазасыздық деңгейін төмендетуге және басқалармен өзара әрекеттесуге ашықтықты арттыруға ықпал етеді. Сонымен қатар, олар оқу қабілеттерін жақсартады, физикалық және әлеуметтік дағдыларды қалыптастырады, бұлшықет күші мен төзімділікті дамытады [7].

Осыған байланысты зерттеу жұмысының мақсаты осы саладағы соңғы зерттеулер негізінде бейімделген дене шынықтырудың АСБ балалардың моторлық және когнитивті дамуына әсерін зерттеу болып табылады. Қозғалыс бұзылыстарын түзетуде БДШ құралдарын қолдану АСБ балаларды физикалық және психикалық оңалтудың кешенді бағдарламасының маңызды құрамдас бөлігі ретінде қарастырылуы мүмкін деген болжам бар.

АСБ балалардың моторлық дамуы қалыпты дамып келе жатқан балалармен салыстырғанда артта қалуымен және біркелкі еместігімен сипатталады. Зерттеулер көрсеткендей, АСБ балалар жүру, жүгіру, тепе-теңдік және қозғалысты үйлестіру сияқты негізгі моториканы қалыптастыруда қиындықтарға тап болады [3]. Жалпы және ұсақ моториканың төмен деңгейі, сенсорлық тітіркендіргіштерге реакцияның баяулауы жиі байқалады, бұл физикалық ғана емес, академиялық дағдыларды да меңгеруді қиындатады.

АСБ балалардың дамуындағы негізгі мәселелердің бірі сенсомоторлы интеграцияның бұзылуы болып табылады. Сенсорлық сигналдар мен қозғалтқыш реакциялары арасындағы сәйкессіздік қозғалыстың ыңғайсыздығына, дәйекті әрекеттерді орындаудағы қиындықтарға және физикалық белсенділікке шектеулі қатысуға әкеледі [6]. Мұндай ерекшеліктер көбінесе мазасыздықтың жоғарылауымен, ұжымдық ойындардан аулақ болумен және әлеуметтік оқшауланумен бірге жүреді. Сенсор-моторлық интеграцияның бұзылуы баланың өмір сапасына тікелей әсер етеді, оның тәуелсіздік деңгейін төмендетеді және білім беру процесіне қосылуға жол бермейді.

Дене белсенділігі АСБ балаларды кешенді түзетуде негізгі рөл атқарады. Бейімделген дене шынықтырумен айналысу моторика мен үйлестіруді дамытып қана қоймайды, сонымен қатар эмоционалды сала мен танымдық үдерістерге оң әсер етеді. Зерттеулер тұрақты қозғалыс жаттығулары стресс деңгейін төмендететінін, тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларын жақсартатынын және оқу қабілетін арттыратынын растайды [4, 5]. Осылайша, физикалық белсенділік АСБ балаларды оңалту мен әлеуметтендірудің кешенді бағдарламасының міндетті құрамдас бөлігі ретінде қарастырылуы керек.

Заманауи зерттеулер жаттығуларды АСБ әр баланың жеке сенсорлық профиліне бейімдеу қажеттілігін көрсетеді. Бұл тәсіл әртүрлі тітіркендіргіштерге гипер - немесе гипосезімталдықты ескеруге және жүктеменің оңтайлы түрлерін таңдауға мүмкіндік береді [8]. Ал жеке сабақтар баланың сабаққа қатысу ынтасын арттырады және мазасыздық деңгейін төмендетеді деп болжанады.

Ойын әдістері, арт - және музыкалық терапия БДШ бағдарламаларына тиімді түзету құралдары ретінде енгізілген. Шетелдік зерттеулерге сәйкес, бұл технологияларды қолдану эмоционалды байланыстың дамуына ықпал етеді, қарым-қатынас дағдыларын жақсартады және қозғалыс белсенділігін ынталандырады [9].

Кинезиологиялық жаттығулар мен нейропсихологиялық тәсілдер жарты шар аралық өзара әрекеттесу мен қозғалысты үйлестіруді жақсартуға бағытталған. Оларды қолдану АСБ балаларда ұсақ моторика мен когнитивті функцияларды дамытуда тиімді екенін дәлелдеді [10].

Көрнекі қолдау технологиялары, соның ішінде PECS (Picture Exchange Communication System) альтернативті коммуникация жүйесін, карталарды және бейне нұсқауларды қолдану балаларға нұсқауларды жақсырақ түсінуге көмектеседі және сабақ барысында көңілсіздікті азайтады. Зерттеулер көрсеткендей, визуалды технология баланың физикалық белсенділікке қосылуының сәттілігін арттырады [11].

VR-тренажерлер мен интерактивті алаңдар сияқты заманауи цифрлық технологиялар да түзету практикасына белсенді енгізілуде. Олар моториканы дамыту үшін қауіпсіз ортаны қамтамасыз етеді және жаңа эксперименттік деректермен расталған танымдық белсенділікті ынталандырады [12].

Қазақстанда бейімделген дене шынықтырудың (БДШ) мүмкіндігі шектеулі балалардың, соның ішінде АСБ бар балалардың моторикасын дамытудағы тиімділігіне қатысты алғашқы отандық зерттеулер жүргізілуде. Мәселен, пилоттық клиникалық зерттеулерде мектеп жасына дейінгі АСБ балаларға арналған адаптивті дене шынықтыру бағдарламалары апробациядан

өткізілді. Зерттеу нәтижелері жүйелі түрде ұйымдастырылған қимыл-қозғалыс жаттығуларының балалардың жалпы және ұсақ моторикасын жетілдірумен қатар, олардың әлеуметтік қарым-қатынас жасау қабілетіне де оң ықпал ететінін көрсетті [13]. Сонымен қатар, отандық жоғары оқу орындарында (әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Қазақ спорт және туризм академиясы) бейімделген дене шынықтыруға арналған оқу-әдістемелік құралдар әзірленіп, педагогикалық тәжірибеде қолданылуда. Бұдан бөлек, еліміздегі оңалту орталықтары мен инклюзивті білім беру ұйымдары БДШ элементтерін арнайы түзету бағдарламаларына енгізіп, моторика мен әлеуметтік бейімделуді кешенді қолдау бағытын дамытуда [14].

АСБ балаларға арналған бейімделген дене шынықтыру сабақтарын нақты құрылымға сәйкес құру ұсынылады, соның ішінде:

- Кіріспе бөлім (жаттығуға бейімделу үшін қыздыру, тыныс алу және қарапайым қозғалыс жаттығулары);

- Негізгі бөлім (жалпы және ұсақ моториканы, үйлестіруді, күш пен төзімділікті дамытуға арналған мақсатты жаттығулар);

- Қорытынды бөлім (релаксация, созылу, қозуды азайту үшін тыныс алу жаттығулары).

Бір сабақтың ұзақтығы әдетте баланың жасына және жағдайына байланысты 25-40 минутты құрайды. Оңтайлы жиілік - аптасына 2-3 рет. Жүктеме дозасы сенсорлық профильге, мотордың даму деңгейіне және психоэмоционалды жағдайға байланысты жеке таңдалады.

Моториканы дамытуға арналған жаттығуларға мысал келтірсек, жалпы моторика: бағытты өзгерту арқылы жүгіру (кеңістіктегі үйлестіру мен бағдарлауды дамыту); орнында және кедергілер арқылы секіру (аяқтың бұлшық еттерін нығайту, тепе-теңдікті дамыту); үйлестіру баспалдақтары бар жаттығулар (такт пен қозғалыс дәлдігін дамыту); командалық өзара әрекеттесу элементтері бар ойындар (допты беру, бірлескен әрекеттер).

Ұсақ моторика: жұмсақ доптармен жаттығулар: қысу, алақанға айналдыру, ауыстыру; сұрыптау және ауыстыру үшін ұсақ заттарды (текшелер, таяқшалар, санау материалдары) пайдалану; саусақ гимнастикасы және "шапалақ ұру" сияқты ойындар; саусақпен сурет салу, пластилинмен, конструктормен жұмыс.

БДШ бағдарламаларының тиімділігі отбасы мен педагогтардың белсенді қатысуымен айтарлықтай артады. Ата-аналар ойын жаттығулары, серуендеу және бірлескен физикалық белсенділік арқылы үйде моториканы нығайта алады. Мұғалімдер өз кезегінде түзету жұмыстарының дәйектілігін қамтамасыз етеді және баланы сабақтың ұжымдық формаларына қосу үшін жағдай жасайды. Мамандар мен отбасының өзара іс-қимылы АСБ балаларды неғұрлым табысты әлеуметтендіруге ықпал ететін бірыңғай қолдау жүйесін қалыптастырады. Ғылыми жұмыстарды саралау негізінде, төмендегі 1-кестеде АСБ балаларға арналған тиімді БДШ сабақтарының бір апталық бағдарламасының мысалы көрсетілген.

Кесте 1. Бір апталық БДШ сабақтарының бағдарламасы

Апта күні	Кіріспе бөлім (5–7 мин)	Негізгі бөлім (20–25 мин)	Қорытынды (5–7 мин)
Дүйсенбі	Жеңіл дене қыздыру: серуендеу, жұтылу, тыныс алу жаттығулары	Жалпы моторика: "жылан" сияқты жүгіру; едендегі сызықтар арқылы секіру; үйлестіру баспалдақтары. Ұсақ моторика: жұмсақ шарларды қысу және ауыстыру, саусақ гимнастикасы	Қолдар мен аяқтарды созу, әуенмен тыныштыныс алу
Сейсенбі	Қимылды ойын: "Әуен тоқтағанда — қатып қал" (қимыл мен назарға арналған)	Қимылды ойын: "Әуен тоқтағанда — қатып қал" (қимыл мен назарға арналған)	Қимылды ойын: "Әуен тоқтағанда — қатып қал" (қимыл мен назарға арналған)

Сәрсенбі	Назар аударту ойыны: "қозғалысты қайталаңыз" (қолдар жоғарыға, алға, артқа қадамдар, оңға, солға иілу)	Жалпы моторика: кішкентай кедергілерден екі аяқпен секіру; гимнастикалық орындықтағы тепе-теңдік. Ұсақ моторика: текшелермен жұмыс (мұнара салу), ұсақ заттарды түсі / пішіні бойынша сұрыптау	"Ағаш" жаттығуы (тепе-теңдікке арналған статикалық қалып), тыныс алу релаксациясы
Бейсенбі	Музыкалық сергіту: ырғаққа қимылдау (қол шапалақ, аяқпен топылдату)	Музыкалық сергіту: ырғаққа қимылдау (қол шапалақ, аяқпен топылдату)	Музыкалық сергіту: ырғаққа қимылдау (қол шапалақ, аяқпен топылдату)
Жұма	Әуенмен дене қыздыру (қарапайым қадамдар, қол шапалақтау)	Жалпы моторика: допты эстафета; үлкен фитболды айналдыру; допты себетке лақтыру. Ұсақ моторика: саусақпен сурет салу, пластилинмен жұмыс	"Мысық" (арқаны созу),"мұздату" релаксация ойыны
Сенбі	Тыныс алу және созылу: «ит сияқты созылу», баяу иілу	Тыныс алу және созылу: «итше созылу», баяу иілу	Тыныс алу және созылу: «итше созылу», баяу иілу

АСБ балаларға арналған бейімделген дене шынықтыруды дамыту перспективалары бағдарламаларды дәлірек даралау қажеттілігімен байланысты. Бір бағыт-баланың сенсорлық профилін, моторика деңгейін және танымдық ерекшеліктерін ескеретін жеке физикалық даму маршруттарын әзірлеу. Бұл тәсіл түзету жұмыстарының ұзақ мерзімді траекторияларын құруға және прогресті бақылауға мүмкіндік береді [15].

Бағдарламалардың тиімділігін арттырудың маңызды шарты дефектолог, логопед, психолог және БДШ бойынша жаттықтырушының тығыз ынтымақтастығын көздейтін пәнаралық тәсіл болып табылады. Мамандардың бірлескен күш-жігері мотор саласына ғана емес, баланың коммуникативті, танымдық және әлеуметтік дағдыларына да жан-жақты әсер етеді.

Бейімделетін дене шынықтыру бағдарламаларын стандарттау да өзекті міндет болып қала береді. Қазіргі уақытта АСБ балалардағы жаттығуларды тандау, сабақ құрылымы және прогресті бағалау критерийлері бойынша бірыңғай хаттамалар жоқ. Мұндай стандарттарды БДШ-ны инклюзивті білім беру және оңалту жүйесіне неғұрлым жоғары деңгейде енгізуге мүмкіндік береді.

Қорытынды. Бейімделген дене шынықтырудың заманауи тәсілдеріне жүргізілген талдау физикалық белсенділіктің АСБ балалардағы моторлық бұзылуларды түзетуде шешуші рөл атқаратынын көрсетті. Дәстүрлі жаттығуларды ойын технологиясымен, визуалды қолдаумен және заманауи цифрлық құралдармен үйлестіретін бағдарламалар ең тиімдісін көрсетеді.

Негізгі тұжырымдар:

- БДШ жалпы және ұсақ моториканы, үйлестіруді және сенсормоторлық интеграцияны дамытуға ықпал етеді;

- ойын, өнер және цифрлық технологияларды қосу балалардың ынтасы мен белсенділігін арттырады;

- отбасы мен мұғалімдердің белсенді қатысуы түзету әсерін едәуір күшейтеді.

Моториканы жақсарту балалардың өмір сүру сапасының жоғарылауымен, олардың үлкен тәуелсіздігімен және сәтті әлеуметтенуімен тікелей байланысты.

Әрі қарайғы зерттеулердің болашағы БДШ-ның стандартталған бағдарламаларын әзірлеумен, сабақтардың ұзақ мерзімді әсерін зерттеумен және пәнаралық әдістерді қолдану тәжірибесін кеңейтумен байланысты. Инновациялық технологияларды (VR, сенсорлық

алаңдар) енгізуге және мамандарға ғылыми негізделген әдістемелік ұсынымдар жасауға ерекше назар аудару керек.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Kong C., Chen A., Ludyga S. Associations between meeting 24-hour movement guidelines and quality of life among children and adolescents with autism spectrum disorder // *J. Sport Health Sci.* – 2023. – Vol. 12, № 1. – P. 73-86.
2. Число детей с аутизмом бьет рекорды: трехкратный рост за пять лет [Электронды ресурс] URL: <https://www.inbusiness.kz/ru/news/chislo-detej-s-autizmom-bet-rekordy-trehkratnyj-rost-za-pyat-let> (жүгінген күні: 30.09.2025)
3. Li H., Shi B., Wang X., Cao M., Chen J., Liu S., Zhan X., Jin C., Gui Z., Jing J., Zhu Y. Associations of emotional/behavioral problems with accelerometer-measured sedentary behavior, physical activity and step counts in children with autism spectrum disorder // *Frontiers in Public Health.* – 2022. – Vol. 10. – Article 981128.
4. Alvarez B.D., Cavazos C., Morales C.A., Lopez S.M., Amodeo D.A. Impact of specific serotonin receptor modulation on restricted repetitive behaviors // *Frontiers in Behavioral Neuroscience.* – 2022. – Vol. 16. – Article 1078983.
5. Bhat A.N. Motor impairment increases in children with autism spectrum disorder as a function of social communication, cognitive and functional impairment, repetitive behavior severity, and comorbid diagnoses: a spark study report // *Autism Research.* – 2021. – Vol. 14, № 1. – P. 202–219.
6. Jin Y.R., Sung Y.S., Koh C.L., Chu S.Y., Yang H.-C., Lin L.-Y. Efficacy of motor interventions on functional performance among preschool children with autism spectrum disorder: A Pilot Randomized Controlled Trial // *The American Journal of Occupational Therapy.* – 2023. – Vol. 77, № 6. – Article 7706205020.
7. Мельников Е.Ю., Легкая Е.Ф., Ходасевич Л.С., Полякова А.В. Особенности адаптивного физического воспитания детей с расстройством аутистического спектра // *Современные вопросы биомедицины.* – 2024. – № 1. – [Электронды ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-adaptivnogo-fizicheskogo-vospitaniya-detej-s-rasstroystvom-autisticheskogo-spektra> (жүгінген күні: 30.09.2025).
8. Baranek G.T., Watson L.R., Turner-Brown L., Boyd B.A. Sensory features in autism spectrum disorder: Considerations for intervention // *Journal of Autism and Developmental Disorders.* – 2022. – Vol. 52, № 3. – P. 1154–1167.
9. Date S., Munn E., Frey G.C. Postural balance control interventions in autism spectrum disorder (ASD): A systematic review // *Gait & Posture.* – 2024. – Vol. 109. – P. 170–182.
10. Zanghì M., Roggio F., Castorina A., Pavone P., Musumeci G. Adapted physical activity programs for children with autism spectrum disorder and neurotypical children: differences between online and face-to-face training // *Sci.* – 2024. – Vol. 6. – Article 32.
11. Morrison K., Richards J., Stevens E. Visual supports in adaptive physical education for children with autism: A systematic review // *Research in Developmental Disabilities.* – 2023. – Vol. 136. – Article 104444.
12. Lidstone D.E., Mostofsky S.H. Moving Toward Understanding Autism: Visual-Motor Integration, Imitation, and Social Skill Development // *Pediatric Neurology.* – 2021. – Vol. 122. – P. 98–105.
13. Абенова Н. Применение адаптивной физической культуры при работе с детьми с расстройствами аутистического спектра в Казахстане: пилотное исследование // *Теория и методика физической культуры.* – 2025. – Т. 79. – С. 44–61.
14. Ерсарина А.К., Джангельдинова З.Б., Айтжанова Р.К. Аутизмді балаларға арналған арнайы дамыту бағдарламасы - Алматы, ТП ҰҒПО, 2020. - 169 б.
15. Легкая Е.Ф., Салманова К.Ф. Адаптивная физическая культура как инструмент развития // *Аутизм и нарушения развития.* - 2025 - 23(2) – С. 53-62.